

Gestión de la estrategia corporativa mediante el Balanced Scorecard

M. D. Delgado Celis¹, M. M. Cruz Rentería^{2*}, R.H. Félix Jáquez², M.P. Pérez Ortiz³

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, U.P.A, C.P. 78433, San Luis Potosí, S.L.P., México

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78433, San Luis Potosí S.L.P., México

³Estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78433, San Luis Potosí, S.L.P., México

[*maria.cr2@slp.tecnm.mx](mailto:maria.cr2@slp.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Para este estudio el objetivo consistió en diseñar e implementar una herramienta administrativa que permita monitorear los objetivos estratégicos y establecer el control de los KPI en una empresa de estampado de partes para el sector automotriz. Se aplicó la metodología del *Balanced Scorecard* mediante un conjunto de esfuerzos medibles, colocados en cuatro diferentes perspectivas: del cliente, interna, de innovación y aprendizaje, y perspectiva financiera, para monitorear la estrategia corporativa de la empresa. Los resultados muestran que con la implementación de esta herramienta administrativa se obtiene un panorama completo de la gestión estratégica, enfocándose en la estrategia corporativa bajo los principios que la integran: liderazgo, traducción de la estrategia, alineamiento, motivación y gobierno, y apoya el proceso para tomar decisiones de manera oportuna y eficaz.

Palabras clave: *Balanced Scorecard, Indicadores de Desempeño, Estrategia Corporativa*

Abstract

The objective of this project was to design and implement an administrative tool to monitor strategic objectives and control KPIs in a parts stamping company for the automotive sector. It applied the Balanced Scorecard methodology through a set of measurable efforts, placed in four different perspectives: the customer perspective, internal perspective, innovation and learning perspective, and financial perspective, to monitor the organization's corporate strategy. The results show that through this administrative tool obtained a complete panorama of strategic management. It focuses on strategy under the principles that comprise it: leadership, strategy translation, alignment, motivation, and governance. It facilitates timely and effective decision-making.

Key words: *Balanced Scorecard, Performance Indicators, Corporate Strategy.*

Introducción

Hoy en día, para que las empresas alcancen el éxito que desean es indispensable que cuenten con herramientas de seguimiento y control que les permita visualizar sus objetivos estratégicos de manera clara y así alcanzar las metas propuestas, ya sean de corto o de largo plazo. Para lograr esto, estas herramientas les deben permitir traducir su estrategia corporativa en objetivos operativos que provoquen un mejor comportamiento y mejoren el desempeño de sus trabajadores, y así, con ayuda de los parámetros establecidos de desempeño en las distintas áreas, faciliten a los directivos de la empresa el proceso para tomar decisiones.

En este caso en particular, la alta dirección desconoce el desempeño integral de la compañía, ya que no cuenta con los medios apropiados para el monitoreo de la estrategia empresarial. El propósito de este proyecto es brindar a los directivos de la empresa una herramienta fácil de gestionar con información oportuna para la toma de decisiones, con la que se logre obtener *feedback* constante de las operaciones de cada área, incluyendo los procesos productivos de éstas, logrando dar seguimiento continuo a los objetivos estratégicos y metas planteadas. Al integrar la técnica del BSC desde el nivel más alto de la estructura organizacional permite evaluar la consistencia individual de cada área desde la planeación estratégica y tomar decisiones para alinear cada nivel de actuación a los objetivos estratégicos [1].

Como objetivos específicos se plantearon: Definir los rangos de operación de los indicadores de desempeño, identificar todos los indicadores relevantes y objetivos empresariales, determinar el mapa estratégico y diseñar un tablero de indicadores. El método aplicado fue el modelo de medición de la actuación de Kaplan y Norton [2].

Balanced Scorecard (BSC)

El *Balanced Scorecard* (BSC) o Cuadro de Mando Integral es una herramienta propuesta por Kaplan y Norton [2] con la finalidad de apoyar a las empresas a traducir su estrategia empresarial en indicadores tangibles e intangibles (cuantitativos y cualitativos), y con base en éstos tomar las acciones que agreguen valor a las partes interesadas. Entre sus varios propósitos, el BSC detecta las deficiencias de la gestión y los aspectos que debieran ser reforzados. Para que sea efectivo, es necesario establecerlo en todos los niveles jerárquicos, porque permite una adaptación constante al momento, considerando aspectos poco valorados, como las nuevas tecnologías y filosofías empresariales, además de incluir la medición de variables de carácter cualitativo [3].

Mapa estratégico del BSC

Kaplan y Norton [2] creadores del BSC, posterior a éste, implementaron la herramienta del mapa estratégico [4] como eslabón entre la estrategia formulada y su ejecución, de modo que se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores. El mapa estratégico es una representación esquemática de lazos causa-efecto, que convierte los activos intangibles en resultados tangibles y retoma como principios las perspectivas del BSC: del cliente, interna, de conocimiento y aprendizaje, y la financiera [2].

Desde su experiencia observaron que “Los activos tangibles de una empresa promedio (valor contable neto del activo menos el pasivo) representan menos del 25 por ciento del valor del mercado” [4, p30]. En consecuencia, la estrategia para crear valor hacia los clientes y accionistas representa más del 75 por ciento de activos intangibles. El objetivo que las empresas persiguen al final, desde la perspectiva financiera, incrementar al máximo las utilidades. Los objetivos financieros están relacionados con la rentabilidad: la empresa puede ganar más dinero vendiendo más o gastando menos. Por lo tanto, los dos enfoques básicos son crecimiento de los ingresos y productividad, equilibrando la inversión en intangibles a largo plazo para obtener un buen desempeño financiero a corto plazo.

La perspectiva del cliente se basa en identificar el segmento de clientes objetivo y hacerles una propuesta de valor diferenciada. Reconocer el mercado en el que la unidad de negocios compite, así como los indicadores de buenos resultados, enfocados a aumentar las adquisiciones por parte del cliente, así como su satisfacción, retención, fidelidad y crecimiento. La estrategia es definida por la propuesta de valor, y debe combinar producto, precio, servicio, relación e imagen que la empresa ofrece a sus clientes, de forma que se comunique lo que la empresa pretende hacer mejor o diferente a la competencia [2], [4].

La tercera perspectiva son los procesos internos, que se refieren a la misma propuesta de valor que se ha mencionado en la segunda perspectiva, pero ahora elaborada y entregada a los clientes, incluyendo el mejoramiento de la productividad de la perspectiva financiera. Son varios los grupos de procesos internos, como la gestión de operaciones, la gestión de clientes, los procesos de innovación y los reguladores sociales. En esta perspectiva los gerentes identifican los procesos que son críticos en el logro de los objetivos, tanto de los accionistas como de los clientes. Para lograr esto es recomendable seguir un modelo

de cadena de valor, que identifica los procesos internos de la organización que inciden en la rentabilidad y el servicio al cliente [2], [4].

La última perspectiva, de aprendizaje y crecimiento, describe tres tipos de activos intangibles: Capital humano, que son las habilidades, competencias, conocimientos y motivación del personal, requeridos para apoyar la estrategia; Capital de información, que es la infraestructura que da soporte a la estrategia, como son las redes y sistemas de información, y Capital organizacional, que son los recursos que la empresa posee para sustentar los cambios necesarios para ejecutar la estrategia [2], [4].

Las perspectivas mencionadas reflejan un equilibrio entre los objetivos de corto y largo plazo; entre proyecciones financieras y no financieras; entre indicadores históricos y temporales; entre enfoques de acción internos o externos [2], [4], entre resultados esperados (ouputs) y los inductores de actuación de esos resultados (inputs); entre las acciones más suaves y las más duras [5].

Proceso de construcción del BSC

La construcción del BSC, se puede resumir en las cuatro etapas que proponen Kaplan y Norton [2], las cuales individual y colectivamente permiten unir los objetivos estratégicos con las acciones necesarias en el corto plazo y que se relacionan en un proceso cíclico. Por cada perspectiva deben generarse acciones que desemboquen en diversas estrategias de crecimiento de la organización [3].

Etapas 1. Traducir la visión en términos operativos (Diseño BSC): La primera etapa de diseño de un sistema de gestión implica establecer objetivos e indicadores integrados o alineados a la estrategia empresarial, que guíen el éxito esperado de la compañía en el largo plazo. El propósito final es traducir la estrategia en acciones operativas del día a día para todos los empleados [6]. El resultado de esta fase es un informe que contiene la misión, visión, retos, oportunidades, cadena de valor, arquitectura del BSC y el plan de proyecto [3].

Etapas 2. Comunicación y alineamiento organizacional: una vez que se tiene la propuesta del diseño de la estrategia empresarial, es necesario cerciorarse que todos los miembros de la empresa la entiendan y que los objetivos departamentales e individuales se alineen con ésta. La mejor manera de llevarlo a cabo es desplegando la estrategia hacia los niveles inferiores y haciendo que el personal participe, lo que fortalece la comprensión y el compromiso hacia la estrategia, particularmente hacia los indicadores y resultados [6]. Los resultados esperados en esta etapa son los objetivos estratégicos, el diagrama causa-efecto preliminar, indicadores estratégicos y responsables y palancas de valor [3].

Etapas 3. Ejecutar la estrategia: En esta fase se desarrollan los planes de ejecución; se integra la planeación estratégica y la provisión de recursos de la empresa. Los indicadores deben enfocarse en los resultados estratégicos, para poder canalizar los recursos hacia los proyectos que son críticos para alcanzar con éxito la estrategia de la empresa [6]. El diseño del BSC termina una vez que se definen todos los elementos estratégicos: el mapa, los objetivos, metas por cada indicador y las iniciativas [3].

Etapas 4. Retroalimentación y aprendizaje: Con la retroalimentación las organizaciones pueden tener un aprendizaje en tiempo real y verificar durante la implementación si la estrategia establecida está dando resultados, y de no ser así, analizar las causas y modificarla. Específicamente se busca identificar la conexión o correspondencia entre los elementos que conforman la estrategia, así como sus cambios, para reformular la hipótesis en el momento adecuado, si fuera necesario. El aprendizaje estratégico se retroalimenta de la ejecución de la estrategia, de probar la hipótesis de la misma estrategia y hacer los ajustes necesarios [6]. Para potenciar el BSC, se espera que los resultados generen impacto en la empresa, formulando un plan de despliegue del modelo de arriba hacia abajo [3].

Indicadores clave de desempeño

Los indicadores son el elemento primordial del BSC. Son medidas que cuantifican directamente o por comparación las diversas variables [2]. Evalúan la consecución de los objetivos estratégicos, sirven para garantizar que sea posible llevar a cabo la estrategia, guían a las personas en la forma en que pueden

contribuir en el logro de los objetivos. Los indicadores deben ser producto de la estrategia y apropiados al tipo de actividad del negocio, también deben ser flexibles para adaptarse a los cambios y que tengan visión de equipo [4].

Para efecto de poder establecer los límites de tolerancia o aceptación de cada indicador, se recomienda utilizar parámetros numéricos, considerando aquellos que sean precisos y accesibles a cada función. Según su naturaleza, los indicadores pueden medir la eficacia, grado de logro de unos objetivos previamente establecidos; la eficiencia, grado de cumplimiento de un objetivo respecto a los costos previamente establecidos; la economía, relación entre los costos reales y los costos previstos de una actuación; la efectividad, impacto de una actuación sobre el medio; la excelencia, nivel de satisfacción que presenta el cliente con un servicio y el entorno, que mide las variables que pueden afectar la actividad de una entidad.

La selección de indicadores específicos para un BSC, tiene como objetivo principal encontrar los que mejor representan el significado de la estrategia. En la mayoría de los BSC se utilizan medidas de los resultados centrales, como los del cliente, los financieros, de crecimiento y aprendizaje del personal, pero también son de suma importancia los que se conocen como inductores de la actuación, que son los que ayudan al logro de los indicadores centrales porque hacen que las cosas sucedan [2].

Metodología

Planeación

Lo primero que se hizo fue conocer los objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa. Ya que éstos representan los resultados que se pretende alcanzar, o situaciones hacia donde ésta pretende llegar. Conocer los objetivos es esencial para que tanto los trabajadores como los directivos de ésta cuenten con un curso a seguir, tengan sus metas claras y, sobre todo, como fuente de motivación para todos los integrantes que conforman la empresa.

Posteriormente, con el apoyo del presidente de la empresa, se solicitó a los líderes de cada área identificar y seleccionar los indicadores clave de desempeño (KPI), iniciando con el primer y segundo trimestre del año 2020. Para esta recolección de datos se tuvo en cuenta que los KPI debían ser medibles y, cada líder explicó como los utilizó en la empresa y envió los KPI centrados en su área del primer y segundo trimestre del presente año.

Finalmente, se llevó a cabo una reunión con el presidente y los líderes de área para presentar y establecer los KPI correspondientes, en la cual explicaron de manera detallada la función e importancia de cada KPI, incluyendo el método para medirlo y cómo éste influye en cada área. En esta reunión se llegó al acuerdo de que cada líder elaboraría el plan individual para dar seguimiento a los KPI.

Plan de acción

Cada líder de área elaboró un plan de acción para mejorar la eficiencia, en el cual se enlistan las actividades necesarias a seguir para lograr las metas u objetivos establecidos anteriormente en los KPI. Para cada plan se estableció una fecha compromiso para la finalización de actividades y cumplimiento de la meta, de igual manera se asignó al responsable de dichas actividades y proyectos, también se observó el estado del proyecto para que los líderes conocieran el avance y proceso de cada actividad.

Cada mes los líderes de área enviaron el estado de los proyectos y actividades, y se logró consolidar la información en un solo archivo para poder presentarla al presidente, de esta manera el conoció el estado de cada proyecto y pudo dar seguimiento a ellos con los líderes de área.

Implementación

El siguiente paso fue la elaboración del *Balanced Scorecard*. Este documento contiene los KPI del área, el proceso, el responsable, el objetivo mensual y el resultado real por cada área, mes con mes, el cual es representado por un tablero de indicadores.

El resultado mensual está representado por un semáforo: si el resultado se encuentra entre el 80% y 100% respecto al objetivo mensual, entonces el indicador está en color verde, indicando que está dentro del rango y se debe conservar de esa manera. Si el resultado se encuentra entre el 60% y 79%, el indicador se muestra en color amarillo, e indica que el responsable del indicador tiene que tomar cartas en el asunto y hacer un análisis del porqué del resultado, así mismo debe trabajar con su equipo y crear un plan de acción para dar continuidad y elevar el indicador a color verde. Por último, si el valor obtenido se encuentra entre 0% y 59%, el indicador se presenta en color rojo, lo que significa que el resultado está muy por debajo del objetivo planeado. En este caso, el responsable del indicador con ayuda de su equipo tiene que atender este problema, analizando la situación, para encontrar la fuente del problema y solucionarlo, así mismo debe crear un plan de acción para evitar estar de nuevo en esta situación, y darle seguimiento al plan para elevar el indicador a color verde.

Resultados y discusión

Información oportuna

Para efecto de establecer un control diario de todos los indicadores de desempeño clave (KPI) de la empresa se diseñó un BSC específico para que cada responsable de las diez áreas (Recursos Humanos, Finanzas, Logística, Operaciones, Calidad, Mantenimiento, Pintura, Manufactura, APQP y Herramientas) que conforman la organización lo utilice. En la Figura 1 se observa el diseño propuesto de una de estas áreas.

Logo de la empresa			Balanced Scorecard Logistics																	
June 2020	Owner	Daily Target	Mon 01	Tue 02	Wed 03	Thu 04	Fri 05	Sat 06	Sun 07	Mon 08	Tue 09	Wed 10	Thu 11	Fri 12	Sat 13	Sun 14	Mon 15	Tue 16	Wed 17	
Logistics																				
On Time Shipments	A. Diaz	100%																		
SPPS	A. Diaz	0																		
Inventory Accuracy	A. Diaz	99%																		
4 weeks Inventory Coverage	A. Diaz	90%																		
RM Purchase Real vs Plan	A. Diaz	90%																		
Expendibles Box Real vs Plan	A. Diaz	90%																		

Thu 18	Fri 19	Sat 20	Sun 21	Mon 22	Tue 23	Wed 24	Thu 25	Fri 26	Sat 27	Sun 28	Mon 29	Tue 30	Wed 31	R	Y	G
														0	0	0
														Monthly target	Real	Status
														100%		
														0		
														99%		
														90%		
														90%		
														90%		

Figura 1. Propuesta del BSC diario.

Cada fin de mes los responsables de área compartieron sus resultados diarios para así poder calcular los resultados mensuales. Estos resultados fueron recopilados por el asistente de la dirección para ser compartidos con el presidente de la compañía. El formato que se utilizó para el registro y control de la entrega mensual por área de los indicadores clave en el *Balanced Scorecard* se muestra en la Figura 2.

Logo		SCORECARD UPDATE STATUS			
		■	■		
No.	Area	Action Item	Status	Due Date	Deliver Date
1	Human Resources	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
2	Finance	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
3	Logistics	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
4	Operations	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
5	Quality	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
6	Maintenance	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
7	Painting	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
8	Manufacture	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
9	APQP	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	
10	Tooling	KPI Update delivery compliance		09/06/2020	

Figura 2. Formato de control para la entrega de información mensual.

Los líderes de cada área enviaron mensualmente los resultados alcanzados en cada uno de los KPI bajo su responsabilidad, procediendo a su consolidación.

Para el diseño final del *Balanced Scorecard* mensual o consolidado, se agregaron tres columnas al diseño inicial, ver Figura 3. En ellas se establecieron el objetivo mensual, el resultado real y, el estado de los indicadores, el cual está representado por los colores verde, amarillo y rojo. De esta forma se compararon los resultados obtenidos, identificando el estado que guarda el indicador.

Target	Real	Status

Figura 3. Propuesta para el control de objetivos, resultados e indicadores del BSC.

A fin de establecer un control apropiado de los indicadores clave de desempeño (KPI), se agregó una columna en la cual se lleva un conteo por color (tipo semáforo) del estado de cada indicador. De tal manera que se consigue observar visualmente y de manera más rápida el total de KPI que se encuentran en color verde (G), en color amarillo (Y) y en color rojo (R). Véase Figura 4.

G	Y	R

Figura 4. Propuesta de semáforo para el control de KPI.

Finalmente, para identificar si el indicador color verde puede estar por arriba, por debajo o debe ser igual al valor del objetivo previamente establecido, se agregó otra columna, donde a través de flechas y el símbolo igual, se indica si se debe redefinir, aumentado o disminuyendo, el valor de este parámetro. El detalle se puede observar en la Figura 5.

Figura 5. Control visual indicadores comparados con los objetivos.

Al agregar el nuevo diseño de las columnas el formato se actualizó. En la Figura 6 se muestran las modificaciones mencionadas anteriormente, así como el diseño final del *Balanced Scorecard* que se implementó en la empresa junto con los resultados alcanzados en el periodo de enero a mayo en este proyecto.

Logo de la empresa	Year: 2020			Balanced Scorecard Logistics						G	Y	R
										16	5	10
	Owner	Daily Target	Detail	Jan	Feb	Mar	Q1	Apr	May	Target	Real	Status
Logistics												
On Time Shipments	A. Díaz	100%	☐	98%	96%	97%	97%	98%	99%	100%	98%	Y
SPPS	A. Díaz	0	☐	1	0	6	7	0	0	0	7	R
Inventory Accuracy	A. Díaz	99%	↑	99%	99%	98%	99%	99%	100%	99%	99%	G
4 weeks Inventory Coverage	A. Díaz	90%	↑	80%	90%	90%	87%	80%	70%	90%	82%	Y
RM Purchase Real vs Plan	A. Díaz	90%	↑	86%	95%	98%	93%	100%	100%	90%	96%	G
Expendibles Box Real vs Plan	A. Díaz	90%	↑	72%	96%	100%	89%	100%	100%	90%	94%	G
Manufacture												
Monthly Expenses	A. Gutiérrez	\$ 224,192	↓	\$ 45,605	\$ 22,237	\$ 14,819	\$ 27,553	\$ 1,392	\$ -	\$ 224,192	\$ 16,810	G
HOE Upgrade Plan, Error Proofing and Red Rabbit	A. Gutiérrez	100%	☐	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8%	Y
Tracking New Projects	A. Gutiérrez	100%	☐	100%	63%	63%	75%	63%	63%	100%	70%	R
Operations												
Efficiency Improvement	J. Blanco	85%	↑	83%	86%	85%	85%	N/A	87%	85%	85%	G
Manpower Management	J. Blanco	90%	↑	86%	88%	66%	80%	N/A	18%	90%	64.5%	R
Scrap Reduction	J. Blanco	4%	↑	0.188%	0.180%	0.052%	0.140%	N/A	0.041%	4%	0.115%	R
APQP												
Perform 100% of the planned PPAP	C. González	100%	☐	100%	63%	100%	88%	100%	100%	100%	93%	Y

Figura 6. Balanced Scorecard final.

El *Balanced Scorecard* incluye una pestaña llamada *Graphics*, la cual de manera sencilla y mediante gráficas muestran el resultado de todos los indicadores de desempeño (KPI) de la empresa, mismos que sirven de base para la discusión y la toma de decisiones.

En la Figura 7 se muestran de manera detallada los resultados gráficos de los indicadores clave de desempeño (KPI) del área de operaciones de la compañía en el periodo de enero a mayo del 2020.

Figura 7. Indicadores gráficos del Balanced Scorecard final.

Con esta herramienta administrativa el presidente de la empresa recibe de manera oportuna el estado de cada uno de los indicadores clave (KPI) de todas las áreas que conforman la empresa.

El *Balanced Scorecard* se subió a la red, ya que por falta de sistema en la empresa se tuvo que compartir de esta manera. Con el archivo en la red, el presidente puede tener acceso a él cuando requiera analizar el estado de los indicadores o tomar una decisión para la empresa.

Trabajo a futuro

Continuar con el seguimiento de la ejecución de esta técnica administrativa, lo que conlleva a completar el proceso, como analizar la información, identificar puntos críticos y en su caso redefinir los indicadores.

Conclusiones

Se puede concluir que la implementación del BSC como una herramienta administrativa, permite establecer un enfoque apropiado para la gestión estratégica y dar seguimiento a los indicadores clave de desempeño por área funcional, ofreciendo información oportuna para la toma de decisiones. El BSC es una herramienta que facilita desarrollar las estrategias planteadas por las organizaciones y orientarlas hacia su visión deseada [6].

Se lograron definir los rangos de operación de los indicadores de desempeño, identificar todos los indicadores relevantes y objetivos empresariales, estructurar el mapa estratégico y diseñar un tablero de indicadores (BSC). A partir de la información mensual consolidada en el *Balanced Scorecard* se recomienda evaluar las áreas críticas y aportar un *feedback* constante, para centrarse en las medidas o puntos críticos de la empresa, tomando las acciones necesarias para corregir o prevenir los resultados acordes a la estrategia corporativa. El BSC no se construye y aplica una única vez; más bien está permanentemente ligado a los procesos de la organización y en constante cambio [8].

El BSC debe considerarse como un instrumento que simplifique y mejore la planeación, priorizando lo importante y dando consistencia a los diferentes elementos estudiados. Después de desarrollarse como una herramienta para medir y evaluar el desempeño, el BSC, se convierte en un instrumento que se puede utilizar para combinar las actividades de rutina con los planes a largo plazo de la compañía [9].

Agradecimientos

Se agradece a la empresa por las facilidades otorgadas para llevar a cabo este proyecto.

Referencias

- [1] N. Rodríguez-Padial, M. Marín y R. Domingo, "Strategic Framework to Maintenance Decision Support Systems", *Procedia Engineering*, vol. 132, pp. 903-910, 2015. [En línea]. Disponible en: "doi: 10.1016/j.proeng.2015.12.576" [Accedido: 6-sept.2021]
- [2] R. S. Kaplan, D. P. Norton, *Cuadro de mando Integral (The Balanced Scorecard)*, Barcelona: Gestión 2000, 2002.[3] C. Alveiro, "El balanced scorecard como herramienta de evaluación en la gestión administrativa" *J. Visión Futuro* 15, no. 2, 2011. [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935478003a> [Accedido: 26-jul-2021]
- [4] R.S. Kaplan y D. P. Norton. *Mapas estratégicos: Cómo convertir los activos intangibles en resultados tangibles*. Barcelona, España: Gestión 2000 Planeta DeAgostini Profesional y Formación, S.I, 2004.

- [5] A. Jadeed, "El cuadro de mando integral y sus efectos a la rentabilidad," tesis doctoral, Univ. Oviedo, España, 2017. [En línea]. Disponible en: [Introducción \(uniovi.es\)](#) [Accedido: 26-jul-2021]
- [6] J. P. Olarte y A. García, "Factores clave de éxito para una implantación exitosa del Sistema de Gestión Estratégica Balanced Scorecard", *J. EAN*, no. 65, pp. 49-75, enero-abril, 2009 [En línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/206/20612980004.pdf> [Accedido: 26-jul-2021]
- [7] C. Juiz, B. Gómez, B. Bermejo, D. Cordero, and A. Mory, "A Guide for Cascading and Scaling up IT Governance Indicators Through Balanced Scorecards: The Case of Datacenter Consolidation," *AISC*, vol. 918, 2019, pp. 133–142. [En línea]. Disponible en: "doi: 10.1007/978-3-030-11890-7_14" [Accedido: 7-sept-2021]
- [8] L.W.Quintero-Beltrán y L.M. Osorio-Morales, "Balanced Scorecard como herramienta para empresas en estado de crisis", *CEA*, vol. 4, no. 8, pp. 75-94, julio-diciembre, 2018. [En línea]. Disponible en: "doi: [10.22430/24223182.1049](https://doi.org/10.22430/24223182.1049)" [Accedido: 9-sept-2021]
- [9] R. Özpeynirci, M. Yücenurşen, İ. Apak, and Y. Polat, "A Comparative Analysis of Accounting Education's Effectiveness with the Balanced Scorecard Method: A Case Study of KMU," *Procedia SBS*, vol. 174, pp. 1849–1858, 2015. [En Línea]. Disponible en: "doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.847" [Accedido: 8-sept-2021]